

MODUŁ VI AKADEMIA TOOLS4CAP

WSPIERANIE INNOWACJI WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ POPRZECZ HISTORIE UŻYTKOWNIKÓW: INTEROPERACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE DANymi

Raport podsumowujący najważniejsze prezentowane kwestie

Wprowadzenie

Jednym z elementów niezbędnych do osiągnięcia atrakcyjnego i konkurencyjnego sektora rolnego, wspierającego cele środowiskowe i zrównoważonego rozwoju, jest potrzeba tworzenia polityki publicznej opartej na rzetelnych danych. Uproszczenie, modernizacja, opłacalność i odpowiedzialność są niezbędnymi elementami zapewniającymi zgodność z praktykami KE oraz umożliwiającymi wykorzystanie repozytoriów danych, przestrzeganie przepisów dotyczących przesyłania danych i optymalizację zarządzania danymi w obecnym lub nowym okresie programowania WPR.

W tym kontekście konieczne są jednak ciągłe innowacje. Na szczeblu europejskim opracowywane są różne inicjatywy mające na celu **wzmocnienie roli danych i zarządzania nimi w realizacji WPR**, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji opartych na dowodach.

ORGANIZATOR:

5 LISTOPADA 2025

ONLINE

28 UCZESTNIKÓW z 15 KRAJÓW

(Władze publiczne, organy zarządzające, naukowcy, innowatorzy i inni interesariusze sektora rolnego)

PREZENTACJE I NAGRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ [TUTAJ](#)

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć prezentację

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć wideo

Najważniejsze informacje z modułu

Niniejszy raport skupia się [na szóstym module Akademii Tools4CAP](#), prowadzonym przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym (AEIDL), który odbył się 5 listopada 2025 r., kończąc trzecią edycję poświęconą [protokołom technicznym i wytycznym metodologicznym](#) w tym roku. Moduł ten jest wynikiem prac podjętych przez [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) i [ITACyL](#), które zostały szczegółowo opisane w dokumencie technicznym [„Wytyczne metodologiczne i protokoły techniczne dotyczące integracji danych”](#).

Podczas sesji przedstawiono praktyczne wytyczne metodologiczne, wykraczające poza wyjaśnienie „czego” dotyczą te protokoły i prezentację narzędzi cyfrowych z **wykorzystaniem podejścia opartego na historiach użytkowników, aby powiązać politykę ze skutecznym wdrażaniem**. Podejście to skutecznie przekłada wyniki badań technicznych i naukowych na praktyczne wytyczne, które państwa członkowskie mogą przyjąć lub dostosować do własnych potrzeb, pomagając decydom, organom zarządzającym WPR i innym interesariuszom sektora rolnego w:

- Poprawie monitorowania Planów Strategicznych WPR poprzez wykorzystanie danych na poziomie gospodarstw i krajobrazu.
- Ulepszeniu weryfikacji zgodności i monitorowaniu wyników przy użyciu zaawansowanych źródeł danych (np. FSDN).
- Wspieraniu celów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony różnorodności biologicznej, zarządzania zdrowiem gleby i ograniczenia stosowania pestycydów, zgodnie z celami Zielonego Ładu.

Jak jednak te postępy przekładają się na praktykę i jak możemy zilustrować wyniki rygorystycznej kontroli informacji w rzeczywistych scenariuszach? Aby zilustrować tę transformację, niniejszy raport zawiera trzy praktyczne przykłady historii użytkowników przedstawionych podczas modułu jako zastosowanie metodologiczne, zaczerpnięte ze [studiów przypadków opracowanych w Hiszpanii, Włoszech i Grecji](#) w ramach projektu Tools4CAP, demonstrując w ten sposób potencjał wdrożenia tych narzędzi w praktyce.

Moduł ten stanowi część [Akademii Tools4CAP](#), której celem jest zapewnienie ram dla budowania potencjału i wzajemnego uczenia się w celu opracowania atrakcyjnego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleniowego, który zaspokoi potrzeby użytkowników końcowych. [Tools4CAP](#), koordynowany przez [ECORYS](#), jest projektem w ramach programu Horyzont, w którym uczestniczy 21 organizacji partnerskich z 18 krajów UE posiadających wyjątkową wiedzę specjalistyczną w zakresie kwestii gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, nowych źródeł danych i technologii monitorowania, a także zaangażowania interesariuszy, danych i wskaźników społecznych, środowiskowych i związanych z dobrostanem zwierząt w kontekście rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Stworzenie podstaw technicznych: wymagania dotyczące monitorowania krajobrazu

Christian Schingo

ABACO Group

Aby osiągnąć cele polityki i wzmocnić rolę danych oraz zarządzania nimi w realizacji WPR, konieczne jest **ustanowienie jasnych, wzajemnie powiązanych podstaw technicznych w celu opracowania protokołów i wytycznych metodologicznych dla kształtowania polityki opartej na dowodach**. Podczas wprowadzenia Christian Schingo (ABACO) przedstawił trzy główne filary i kluczowe wnioski wyciągnięte z tego procesu dotyczące zintegrowanych danych i narzędzi cyfrowych.

Filar 1: Interoperacyjność i zgodność z przepisami prawa

Skuteczne monitorowanie krajobrazu opiera się **zasadniczo na interoperacyjności**. Wymaga to podkreślenia potrzeby znormalizowanej wymiany danych i zharmonizowanej infrastruktury przestrzennej we wszystkich państwach członkowskich. System musi zapewniać pełną zgodność prawną z ustalonymi ramami europejskimi, w tym z [ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych](#) (RODO), [ustawą o zarządzaniu danymi](#) i [dyrektywą INSPIRE](#). Spełnienie tych wymagań gwarantuje, że dane mogą być wymieniane i wykorzystywane zgodnie z prawem i bez przeszkód.

Wnioski: Interoperacyjność między statystycznymi i administracyjnymi bazami danych jest rzadko spotykana, ale gdy zostanie osiągnięta, znacznie zmniejsza obciążenie związane z gromadzeniem danych. Z drugiej strony, gdy dane pozyskane w gospodarstwie są wykorzystywane poza nim, pojawiają się wyzwania związane z udostępnianiem danych, takie jak ochrona prywatności i prawa własności (RODO), a kwestie dostępności i brak standardowych modeli danych stają się głównym wyzwaniem dla integracji danych poza gospodarstwem.

Filar 2: Rola sieci danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN)

[Sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych \(FSDN\)](#), stanowi znaczący krok w kierunku uzyskania zharmonizowanych wysokiej jakości danych dotyczących zrównoważonego rolnictwa na poziomie gospodarstw, której główną rolą jest **poprawa monitorowania celów zrównoważonego rozwoju WPR poprzez dostarczanie szczegółowych i porównywalnych danych niezbędnych do oceny wyników i dostosowania polityki**. Bez tych znormalizowanych podstawowych informacji całościowa ocena zrównoważonego rozwoju pozostaje trudnym zadaniem.

Wnioski: Nowe technologie pozyskiwania danych na poziomie gospodarstw rolnych, które są zintegrowane z działalnością gospodarstw, mogłyby być szeroko wykorzystywane do monitorowania i oceny planu strategicznego WPR. Jednak aspekty społeczno-gospodarcze WPR pozostają najtrudniejsze do oceny przy użyciu obecnych technologii na poziomie gospodarstw rolnych.

Filar 3: Zintegrowane dane na poziomie gospodarstwa i krajobrazu

Skuteczność narzędzia monitorowania zależy od **pomyślnej integracji danych na poziomie gospodarstwa i krajobrazu**. Podejście to wymaga połączenia bardzo zróżnicowanych źródeł danych, w tym danych z systemów informacji o gospodarstwie, danych zebranych za pomocą czujników Internetu rzeczy (IoT), obrazów z obserwacji Ziemi (w szczególności z programu Copernicus), systemów administracyjnych oraz różnych krajowych i unijnych zbiorów danych. Tylko dzięki tej kompleksowej integracji decydenci mogą uzyskać niezbędną wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji opartych na dowodach.

Wnioski: Połączenie różnorodnych źródeł danych ma zasadnicze znaczenie, ponieważ skutecznie kompensuje ograniczenia i luki charakterystyczne dla poszczególnych zastosowań technologicznych. Tylko dzięki tej kompleksowej integracji decydenci mogą uzyskać niezbędną wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji opartych na dowodach.

Zrozumienie i wdrażanie historii użytkowników: wyzwania związane z interoperacyjnością i inicjatywy dotyczące zarządzania danymi

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Przed przedstawieniem historii użytkowników należy zrozumieć, że zadania polityki WPR zawarte w tym module oraz cel protokołów technicznych polega na **ocenie wpływu interwencji strategicznego planu WPR oraz pomocy w projektowaniu (lub przeprojektowaniu) przyszłych interwencji** na następny okres programowania.

Aby zrobić to właściwie, potrzeba czegoś więcej niż tylko danych na poziomie gospodarstwa a zwłaszcza takich

danych jak te [zawarte w ramach monitorowania rajobrazu](#). Aby uzyskać użyteczne informacje, wszystkie te dane muszą zostać **połączone z danymi zgłaszanymi za pośrednictwem administracyjnych baz danych**, co wymaga zaawansowanych metod i modeli analizy danych. W tym kontekście narzędzia cyfrowe mogą stanowić cenne wsparcie dla analizy ex ante przy opracowywaniu planu strategicznego WPR, zwłaszcza w zakresie ustalania interwencji i celów.

Szablon dla projektowania i monitorowania Planów Strategicznych WPR

Aby zastosować podejście oparte na historiach użytkowników w tym kontekście, należy wyjaśnić dwie główne koncepcje.

Po pierwsze, **interoperacyjność**, odnosząca się do technicznej zdolności różnych systemów informatycznych lub komponentów do automatycznej współpracy i wymiany danych w standardowych formatach. Działa ona jak wspólny język cyfrowy, umożliwiając systemom – od platformy [obserwacji Ziemi](#) i czujników rolniczych po bazy danych administracyjnych, takie jak [zintegrowany system zarządzania i kontroli](#) lub [sieć danych dotyczących zrównoważonego rolnictwa](#) – skuteczną komunikację i integrację danych, a także wzajemne zrozumienie danych i współpracę. **Zapobiega to izolacji danych w oddzielnych systemach lub „silosach”** i ustanawia protokoły

techniczne niezbędne do skutecznego łączenia i analizowania różnych rodzajów danych.

Pomimo tej konieczności osiągnięcie pełnej interoperacyjności wiąże się z [poważnymi wyzwaniami na czterech głównych poziomach](#):

- 1. Złożoność techniczna:** systemy różnią się pod względem technologii, formatów i interfejsów, co utrudnia integrację w czasie rzeczywistym.
- 2. Interoperacyjność syntaktyczna:** zazwyczaj związana z formatami danych i kodowaniem (np. XML, JSON i RDF).
- 3. Niejednoznaczność semantyczna:** terminy takie jak „gospodarstwo” lub „użytkowanie gruntów” mogą mieć

różne znaczenia w różnych bazach danych lub państwach członkowskich, co wpływa na wiarygodność polityki.

4. **Zarządzanie i obciążenia prawne:** aby zapewnić bezpieczną i legalną wymianę danych między organizacjami, należy pokonać wyzwania związane z własnością danych, prawami dostępu i ścisłą zgodnością z przepisami, a w szczególności z RODO.

Zapewnienie wymiany danych wymaga ścisłego dostosowania do ram regulacyjnych UE, takich jak **dyrektywa INSPIRE** i **dyrektywa w sprawie otwartych danych**, a także przestrzegania zasad FAIR: łatwość wyszukiwania, dostępność, interoperacyjność i możliwość ponownego wykorzystania.

Po drugie, potrzebne jest narzędzie techniczne, ale mimo wysokiego poziomu, jakim jest **Unified Modelling Language (UML)**, czyli znormalizowany język wizualny służący do przedstawiania struktury i zachowania systemów oprogramowania. W kontekście narzędzi monitorowania WPR UML pomaga przełożyć złożone interakcje systemowe na intuicyjne diagramy, które wyjaśniają, w jaki sposób różne podmioty (np. rolnicy,

Poprzednie okresy programowania WPR ujawniły utrzymujące się wyzwania, takie jak brak odpowiednich źródeł danych, niedostępność lub nadmierna agregacja danych oraz ograniczenia w ich łączeniu.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

oceniający politykę) i komponenty (np. bazy danych, API) wymieniają informacje w czasie.

W szczególności diagramy sekwencji UML są wykorzystywane do ilustrowania przebiegu operacyjnego historii użytkowników – krótkich, zorientowanych na cel narracji, które oddają potrzeby użytkowników końcowych, takich jak organy zarządzające WPR lub agencje płatnicze. Diagramy te wspierają wczesne etapy projektowania systemu, łącząc wymagania techniczne z celami polityki, zapewniając zgodność narzędzi cyfrowych z celami planu strategicznego WPR i ramami regulacyjnymi.

Przebieg sekwencji UML krok po kroku

Historie użytkowników: definiowanie potrzeb

Podejście metodologiczne zastosowane w niniejszym module i niniejszym raporcie opiera się na historiach użytkowników, **które mają na celu wypełnienie luki między celami polityki a rozwiązaniami technicznymi** i są zdefiniowane w sposób uporządkowany i narracyjny, **opisujące konkretną potrzebę, wyzwanie lub pożądane rozwiązanie z perspektywy użytkownika końcowego**. W tym przypadku może to być rolnik, decydent polityczny lub operator techniczny.

Historie użytkowników mają standardowy format: „**Jako [użytkownik] chcę [cel], aby móc [powód/korzyść]**” i pełnią dwie kluczowe funkcje. Pierwsza z nich polega na **zilustrowaniu, w jaki sposób dane i narzędzia cyfrowe będą wykorzystywane w rzeczywistym scenariuszu rolniczym lub politycznym**, a druga **polega na przełożeniu ogólnych kwestii politycznych na praktyczne, mierzalne wymagania funkcjonalne dla twórców oprogramowania i zespołów technicznych**.

Jak tworzymy historię użytkownika? Historia użytkownika musi być zwięzła i przekazywać użytkownikowi końcowemu trzy istotne informacje, służąc jako pomost między celami polityki a wdrożeniem technicznym.

1. Należy zidentyfikować użytkownika i określić, „**komu**” będzie służyć dane narzędzie lub funkcja. Powinna to być konkretna grupa interesariuszy związana z WPR, na przykład instytucja zarządzająca, agencja płatnicza lub analityk ds. polityki środowiskowej.
2. Określ cel i określ działanie, które użytkownik musi wykonać. Jest to „**co**” i musi być mierzalne i bezpośrednio związane z interwencją WPR, danymi lub narzędziem cyfrowym.
3. Na koniec należy określić korzyści i wyjaśnić wartość lub wynik osiągnięcia celu. Jest to „**dlaczego**” i łączy funkcję techniczną z ogólnymi celami strategicznymi WPR.

W ramach projektu Tools4CAP metodologia ta doprowadziła do stworzenia [siedmiu szczegółowych historii użytkowników](#), z których każda stanowi protokół określający, w jaki sposób zintegrowane narzędzia będą odpowiadać na kluczowe pytania dotyczące polityki zawarte w planach strategicznych WPR. Historie te koncentrują się strategicznie na wymiarze środowiskowym i zrównoważonym rozwoju WPR, przekładając założenia Zielonego Ładu na praktyczne wymagania cyfrowe.

Zdrowie gleby

Wykorzystanie czujników IoT do monitorowania warunków glebowych.

Pestycydy

Integracja danych o gospodarstwie cyfrowych dzienników gospodarstwa w celu śledzenia pestycydów.

Dobrostan zwierząt

Wdrożenie systemów informacji o zarządzaniu hodowlą.

Zrównoważona żywność i odpady

Wykorzystanie technologii blockchain do śledzenia pochodzenia żywności.

Nawadnianie i woda

Integracja teledetekcji, narzędzi do monitorowania suszy i analiz WEI+ dla wskaźników WPR i SDG.

Składniki odżywcze

Stosowanie technologii zmiennej dawki (VRT) i narzędzi FaST.

Cechy krajobrazu

Monitorowanie różnorodności biologicznej i cech agroekologicznych w oparciu o obserwację Ziemi.

Siedem historii użytkowników opracowanych w ramach projektu, z których każda dotyczy kluczowego pytania politycznego dotyczącego WPR

Historia użytkownika: pestycydy i hiszpańskie studium przypadku

Alberto Gutiérrez

Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITACyL)

W ramach projektu Tools4CAP hiszpańskie studium przypadku skupiało się na integracji **danych z gospodarstw rolnych w celu monitorowania stosowania pestycydów**, zgodnie z **celem Zielonego Ładu Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie zarówno ryzyka, jak i stosowania pestycydów**. Aby wesprzeć ten cel, ITACyL stosuje metodologię historii użytkownika w celu uchwycenia wymagań funkcjonalnych dla tworzenia oprogramowania.

W badaniu wykorzystano systemy informacji zarządczej w gospodarstwie, które wspierają rolników w codziennym podejmowaniu decyzji i gromadzą szczegółowe dane na temat praktyk rolniczych. Kluczowym elementem jest ewidencja zabiegów ochrony roślin oraz moduł w ramach systemu informacji o gospodarstwie, który rejestruje stosowanie pestycydów na poziomie pól uprawnych. Po zanonimizowaniu i zagregowaniu dane te stają się cennym wkładem do modeli agroekonomicznych, które pomagają decydom w ocenie wpływu strategii ograniczania stosowania pestycydów na plony i kierują projektowaniem interwencji w ramach WPR.

Zaangażowane podmioty i ich rola

- Rolnicy, ponieważ odgrywają oni kluczową rolę w tej historii użytkownika, oczekuje się od nich ręcznego wprowadzania do FMIS/cyfrowej karty gospodarstwa informacji o rodzaju uprawy, działce/działkach i obszarze poddanemu zabiegowi, chorobie, którą należy zwalczać, rodzaju i dawce produktu oraz dacie i godzinie stosowania.
- Doradca/wykonawca, ponieważ stosowanie pestycydów musi być zalecane przez uprawnionego doradcę, aby zapewnić zgodność z normami zintegrowanej ochrony roślin.
- Ekspert w dziedzinie technologii cyfrowych: różnorodny charakter źródeł danych, a także różne technologie potrzebne do oszacowania rzeczywistego wpływu interwencji planu strategicznego WPR, wymaga wyspecjalizowanego personelu zdolnego do zarządzania interfejsami API i standardami interoperacyjności.

Wykorzystane typy danych

- Dane z obserwacji Ziemi: [Copernicus Data Space Ecosystem](#) to usługa zarządzana przez Europejską Agencję Kosmiczną.
- Inicjatywy europejskie: Europejskie Centrum Danych o Glebie ([ESDAC](#)) JRC, badanie ramowe użytkowania gruntów i pokrycia terenu ([LUCAS](#)), Obserwatorium

Gleby UE ([EUSO](#)), DG AGRI: Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (FADN)/[Sieć Danych o Poziomie Zrównoważenia Gospodarstw Rolnych](#) (FSDN), zbiór danych [Eurostatu dotyczących sprzedaży pestycydów](#).

- Dane dotyczące maszyn rolniczych gromadzone za pomocą różnych czujników zainstalowanych w maszynach rolniczych.
- Administracyjne bazy danych: [Krajowy Rejestr Środków Ochrony Roślin](#) i [baza danych UE dotycząca pestycydów](#).
- Rejestry publiczne: unijna baza danych dopuszczonych środków ochrony roślin, dostępna za pośrednictwem interfejsu API w celu weryfikacji zgodności produktów.

Wynikowa historia użytkownika

Historia użytkownika jest wymaganiem funkcjonalnym dla programistów: *Jako organ zarządzający WPR chcę mieć dostęp do szczegółowych danych z cyfrowych kart gospodarstw rolnych i porównywać je, aby móc monitorować postępy w realizacji krajowych celów dotyczących ograniczenia stosowania pestycydów oraz oceniać skuteczność konkretnych interwencji w ramach WPR.*

Hiszpańskie studium przypadku ilustruje, w jaki sposób innowacje cyfrowe mogą wspierać plany strategiczne WPR poprzez przekształcanie szczegółowych danych na poziomie gospodarstw rolnych w praktyczne informacje. Jednak przejście od gromadzenia danych do wywierania wpływu na politykę wymaga strategicznego dostosowania, koordynacji instytucjonalnej i jasności regulacyjnej.

- Jednym z kluczowych wyzwań jest **fragmentacja zarządzania**. Chociaż cyfrowa karta gospodarstwa określa dane, które należy gromadzić w związku ze stosowaniem pestycydów, integracja tych danych w krajowych i unijnych systemach monitorowania zależy od spójnego przepływu danych między wieloma podmiotami: rolnikami, doradcami, administracjami regionalnymi i instytucjami UE. Wymaga to nie tylko **interoperacyjności technicznej, ale także interoperacyjności instytucjonalnej**.
- Wnioski wyciągnięte z zastosowania historii użytkowników w studium przypadku podkreślają potrzebę **adaptacyjnego zarządzania danymi**. Obecny system rejestracji pestycydów często wyklucza uprawy małoobszarowe ze względu na ograniczone zainteresowanie komercyjne, co powoduje powstanie luk w monitorowaniu danych. Rozwiązanie tego

problemu wymaga elastycznych mechanizmów, takich jak włączenie zezwoleń wyjątkowych lub praktyk zgłaszanych przez rolników, które odzwierciedlają rzeczywiste wykorzystanie i współpracę międzyinstytucjonalną.

- Z perspektywy strategicznej **cyfrowa karta gospodarstwa może służyć jako sprzężenie zwrotne w ramach systemu oceny wyników WPR**, łącząc praktyki stosowane w terenie ze wskaźnikami środowiskowymi, aby umożliwić dynamiczną rekalkulację interwencji i wspierać podejmowanie decyzji opartych na dowodach. Potencjał ten jest jednak uzależniony od rozwiązania problemów

związanych z użytecznością i zapewnienia, że gromadzenie danych nie stanie się dodatkowym obciążeniem biurokratycznym dla rolników.

- Wreszcie, doświadczenia hiszpańskie podkreślają **znaczenie zaangażowania interesariuszy sektora rolnego**, takich jak związki rolników, eksperci agronomiczni i dostawcy usług cyfrowych, nie tylko w dostarczanie danych, ale także w projektowanie i walidację systemu. **Ich wkład jest niezbędny do zapewnienia, że narzędzia cyfrowe są zarówno solidne pod względem technicznym, jak i społecznie uzasadnione.**

Przebieg sekwencji UML dla hiszpańskiego studium przypadku dotyczącego pestycydów

Historia użytkownika: zdrowie gleby i włoskie studium przypadku

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo z ABACO przedstawił, w jaki sposób ta historia użytkownika jest stosowana we włoskim studium przypadku poprzez **integrację czujników polowych i technologii Internetu rzeczy (IoT), które oferują transformacyjną możliwość monitorowania zdrowia gleby w ramach planów strategicznych WPR**. Urządzenia takie jak czujniki wilgotności, analizatory składników odżywczych i czujniki pH dostarczają w czasie rzeczywistym danych o wysokiej rozdzielczości, których nie można uzyskać z tradycyjnych źródeł. Umożliwia to dokładniejsze, terminowe i opłacalne monitorowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Dzięki automatyzacji gromadzenia danych i zmniejszeniu zależności od ręcznych kontroli systemy IoT poprawiają wydajność operacyjną i umożliwiają wczesne wykrywanie degradacji gleby, wyczerpania składników odżywczych i stresu wodnego. W połączeniu z systemami informacji geograficznej (GIS) strumienie danych zapewniają kompleksowy obraz warunków glebowych w różnych regionach w ujęciu przestrzennym i czasowym.

Architektura techniczna obejmuje przesyłanie danych z czujników do bramek sieciowych, wstępne przetwarzanie w celu zapewnienia dokładności oraz bezpieczne

udostępnianie ich autoryzowanym bazom danych CAP za pośrednictwem interfejsów API. **Oceniający politykę mogą następnie uzyskać dostęp do pulpitów nawigacyjnych i raportów, aby uzyskać informacje potrzebne do oceny zgodności i planowania strategicznego, podczas gdy rolnicy otrzymują dostosowane do ich potrzeb informacje zwrotne za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub platform automatycznego systemu identyfikacji.**

Podejście to wspiera rolnictwo precyzyjne, zwiększa efektywność wykorzystania zasobów i przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, takich jak redukcja emisji i poprawa odporności gleby. Jednak pomyślne wdrożenie wymaga wiedzy agronomicznej, solidnego zarządzania danymi i przyjaznych dla użytkownika systemów, aby zapewnić przyjęcie i adekwatność polityki.

Zaangażowane podmioty i ich rola

- Rolnicy wdrażają urządzenia IoT na swoich gruntach w celu monitorowania stanu gleby.
- Dostawca technologii/ekspert: system IoT zbiera dane o glebie w czasie rzeczywistym (np. wilgotność, pH, składniki odżywcze...) za pomocą czujników. Eksperti (np. licencjonowani operatorzy) są zaangażowani w instalację i obsługę sprzętu.
- Decydenci wykorzystują dane do oceny i dostosowywania planów strategicznych WPR.

Wykorzystane typy danych

- Dane z czujników: pH gleby, poziom składników odżywczych (N, P, K), wilgotność, temperatura gleby, stężenie materii organicznej.
- Metadane: dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS), sygnatury czasowe gromadzenia danych, rodzaj upraw i praktyki rolnicze.

- Dane środowiskowe: dane pogodowe (temperatura, opady, wilgotność), dane dotyczące nawadniania i zużycia wody.
- Dane administracyjne: granice gospodarstw i wzorce użytkowania gruntów, przydziały dotacji w ramach WPR, dane dotyczące zgodności (np. przestrzeganie wytycznych WPR).

Wynikowa historia użytkownika

W tym przypadku można opracować następującą historię użytkownika: *Jako organ zarządzający WPR chcę mieć dostęp do danych dotyczących stanu gleby zbieranych w czasie rzeczywistym za pomocą czujników IoT i zintegrowanych z administracyjnymi bazami danych, aby móc oceniać zgodność z celami WPR dotyczącymi gleby i wspierać dostosowania interwencji oparte na dowodach.*

Ta historia użytkownika określa potrzebę **interoperacyjnych systemów zdolnych do pozyskiwania szczegółowych danych z czujników**, takich jak wilgotność gleby, pH, materia organiczna, i przekładania ich na praktyczne informacje przydatne do monitorowania WPR. Wspiera ona obliczanie kluczowych wskaźników WPR, w tym R.19PR (poprawa i ochrona gleb) oraz I.11 (zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla), umożliwiając ciągłe śledzenie parametrów zdrowia gleby i ich zmian w czasie.

Ponadto integracja danych IoT z systemami administracyjnymi zatwierdzonymi przez WPR jest zgodna z wymogami GAEC 5 (zapobieganie erozji) i GAEC 6 (minimalna pokrywa glebowa), oferując solidny mechanizm **weryfikacji zgodności z zasadami warunkowości**. Bezpieczna transmisja danych za pośrednictwem interfejsów API, z wykorzystaniem protokołów takich jak HTTPS i uwierzytelnianie oparte na tokenach, zapewnia

Przebieg sekwencji UML dla włoskiego studium przypadku dotyczącego zdrowia gleby

zgodność z ramami zarządzania danymi UE, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), dyrektywą INSPIRE i ustawą o zarządzaniu danymi.

Dzięki włączeniu tej funkcji do procesów monitorowania WPR organy zarządzające mogą **przejsć do bardziej**

dynamicznego modelu oceny opartego na danych, który wspiera informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, regionalne benchmarki i strategiczną rekalkulację interwencji związanych z glebą.

Historia użytkownika: nawadnianie i gospodarka wodna w greckim studium przypadku

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Niedobór wody i susza stanowią coraz większe wyzwanie w całej Europie, wymagające zrównoważonych praktyk nawadniania i gospodarki wodnej. Niniejsza historia użytkownika koncentruje się na **integracji historycznych danych klimatycznych, danych meteorologicznych w czasie rzeczywistym, wskaźników suszy i rejestrów nawadniania na poziomie gospodarstw rolnych** w celu monitorowania zużycia wody. Celem jest wsparcie planów strategicznych WPR w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, zapewnieniu efektywnej alokacji zasobów i zwiększeniu odporności rolnictwa na zmiany klimatu.

Zaangażowane podmioty i ich rola

- Rolnicy, którzy monitorują i zgłaszają praktyki nawadniania, w tym czas, objętość, przy użyciu narzędzi systemu danych o gospodarstwie, czujników nawadniania, kalendarzy itp.
- Dostawcy systemów danych o gospodarstwie, dostarczający technologię i platformy do rejestrowania, przetwarzania i analizowania danych dotyczących nawadniania rolników, ułatwiające integrację z zewnętrznymi źródłami danych.
- Organy wodne i agencje środowiskowe, które dostarczają dane historyczne dotyczące klimatu na wielu poziomach, ostrzeżenia o suszy, zmienne związane z meteorologią.
- Decydenci polityczni WPR jako użytkownicy końcowi, którzy monitorują zmienne na podstawie zapytań w zależności od dostępności danych LPIS w interfejsie użytkownika. Wykorzystują dane wyjściowe do oceny i dostosowania WPR SP oraz zapewnienia lepszej alokacji zasobów wodnych na poziomie regionalnym.

Wykorzystane typy danych

Dane środowiskowe:

- Zużycie wody i wzorce nawadniania z systemu danych o gospodarstwie.
- Szacunki ewapotranspiracji (ET_0) z produktów danych Obserwacji Ziemi (format rastrowy) Obliczenia ewapotranspiracji (ET_0) z czujników in situ (pomiar punktowe).

- Dane dotyczące suszy z Copernicus Drought Observatory (format rastrowy).
- Historyczne dane klimatyczne z zestawu danych ECMWF ERA5-Land (format rastrowy).
- Dane pogodowe w czasie rzeczywistym z otwartych dostawców danych meteorologicznych (format rastrowy).
- Dane LPIS do ekstrapolacji istniejących danych in situ na poziom regionalny.

Wiedza zewnętrzna:

- Typowe wartości zapotrzebowania na nawadnianie dla poszczególnych rodzajów upraw w regionie.
- Historyczne wartości zapotrzebowania na nawadnianie dla poszczególnych rodzajów upraw w regionie.

Wynikowa historia użytkownika

Łącząc dane dotyczące nawadniania na poziomie gospodarstwa z historycznymi danymi klimatycznymi ERA5, danymi meteorologicznymi w czasie rzeczywistym oraz wskaźnikami suszy Copernicus, organy CAP mogą monitorować zużycie wody w wielu skalach. **Integracja ta umożliwia obliczenie zapotrzebowania upraw na wodę i wskaźników wydajności wody, opracowanie sezonowych i miesięcznych modeli nawadniania** z wykorzystaniem ET_0 , identyfikację zdarzeń ekstremalnych, które stanowią podstawę do rewizji wskaźników zrównoważonego rozwoju, oraz wsparcie regionalnych strategii nawadniania podczas suszy, zapewniając efektywny przydział wody.

Wynikowa historia użytkownika mogłaby wyglądać następująco: *Jako decydent polityczny WPR chciałbym oszacować/obliczyć zapotrzebowanie na wodę do nawadniania w obszarze NUTS3 xyz na rok 2023.*

Powstały system wzmacnia zgodność z wskaźnikami WPR (R.22: zrównoważone wykorzystanie wody: udział gruntów nawadnianych objętych zobowiązaniami; R.23PR: zrównoważone wykorzystanie wody: udział wykorzystywanych gruntów rolnych objętych wspieranymi zobowiązaniami w celu poprawy bilansu wodnego; lub I.17:

zmniejszenie presji na źródła wody), wspiera warunkowość GAEC 4, jest zgodny z [ramową dyrektywą wodną](#) i przyczynia się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju ONZ 6.4.2 dotyczącego efektywnego gospodarowania wodą. Ostatecznie **zwiększa to odporność na zmiany klimatu i promuje zrównoważone praktyki rolnicze** w całej Europie.

Giorgos Charvalis przedstawił [wnioski wyciągnięte z zastosowania historii użytkownika dotyczącej nawadniania i gospodarki wodnej za pomocą narzędzia do monitorowania polityki](#). Studium przypadku potwierdziło, że jest ono elastyczne i umożliwia generowanie znaczących wyników zarówno z otwartych, jak i lokalnych zbiorów danych. Ta elastyczność podkreśliła jego znaczenie dla ubezpieczeń rolniczych i oceny ryzyka klimatycznego, ściśle wpisując się w cele ELGA, greckiej organizacji ubezpieczeń rolniczych.

Wyniki pokazały, w jaki sposób **regionalne wskaźniki, takie jak praktyki nawadniania, stosowanie pestycydów i plony, mogą uzupełniać wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktów WPR**, potwierdzając tym samym elastyczność narzędzia w zakresie integracji danych z obserwacji Ziemi, danych na poziomie gospodarstw rolnych i danych otwartych w celu uzyskania informacji na temat polityki regionalnej. Ćwiczenie wykazało **potencjał powielania i dostosowywania w różnych regionach**, przedstawiając jednocześnie wartość dodaną takich narzędzi dla zadań związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem wykraczających poza tradycyjne monitorowanie WPR. Należy zauważyć,

że w studium przypadku podkreślono **potrzebę zróżnicowanego zaangażowania interesariuszy sektora rolnego** i iteracyjnych pętli informacji zwrotnej oraz zasugerowano ścieżki interoperacyjności z krajowymi bazami danych i automatyzacji przepływu danych.

Jednocześnie **zidentyfikowano różne ograniczenia**. Zawieszenie greckiego organu płatniczego wspólnej polityki rolnej, spowodowało niestabilność instytucjonalną i osłabiło znaczenie wyników. Miało to również wpływ na dostęp do danych, ponieważ **brak uzupełniających oficjalnych zbiorów danych**, takich jak zintegrowany system zarządzania i kontroli (IACS), utrudnił walidację na poziomie polityki i spowodował niepewność co do skalowalności w przypadku niekompletnych zbiorów danych. Wreszcie, podkreślono, że narzędzie to było często postrzegane bardziej jako zbiór funkcjonalności, niż jako zintegrowany system monitorowania, co ograniczało jego znaczenie polityczne, a obciążenia administracyjne i ograniczona dojrzałość cyfrowa zniechęcały do formalnej współpracy, podczas gdy brak oficjalnych informacji zwrotnych zmniejszał znaczenie wyników.

Wyzwania te podkreślają **znaczenie stabilnych ram instytucjonalnych, kompleksowej dostępności danych i aktywnego zaangażowania interesariuszy sektora rolnego**, aby zapewnić, że narzędzia monitorowania, takie jak narzędzie monitorowania polityki, mogą w pełni wykorzystać swój potencjał we wspieraniu planów strategicznych WPR i szerszych celów zrównoważonego rozwoju.

Przebieg sekwencji UML dla greckiego studium przypadku dotyczącego nawadniania i gospodarki wodnej

Ostateczne wnioski i kluczowe spostrzeżenia

Prace modułu nad protokołami technicznymi i wytycznymi metodologicznymi doprowadziły do sformułowania kilku wniosków dotyczących przyszłości integracji danych i zarządzania nimi w ramach WPR:

- Problem interoperacyjności danych należy rozwiązać poprzez połączenie podejścia, które zaspokajają zarówno wymagania dostawców rozwiązań ICT dla sektora rolno-spożywczego, jak i specyficzne potrzeby monitorowania i wdrażania WPR. Na przykład przyszła „wspólna europejska przestrzeń danych rolniczych” powinna być zaprojektowana tak, aby można było z łatwością wykorzystywać i gromadzić podstawowe dane na poziomie gospodarstw rolnych, niezbędne do pomyślnego wdrożenia WPR.
- W dziedzinach rolnictwa, środowiska i żywności istnieją liczne i równoległe mechanizmy standaryzacji danych oraz semantyki, dlatego zaleca się rozpoczęcie od prostych działań standaryzacyjnych, takich jak ustanowienie ogólnounijnej taksonomii podstawowych kategorii danych (np. rodzaje upraw, szkodniki/choroby, jednostki miary i etapy wzrostu).
- Wyniki uzyskane w ramach programów wymiany danych i interoperacyjności (takich jak H2020 i „Horyzont Europa”) nie są jeszcze zintegrowane z komercyjnymi systemami ICT stosowanymi w rolnictwie lub są zintegrowane tylko w ograniczonym zakresie. Sugeruje to, że wyniki są przydatne, ale obecnie **brakuje istotnych wymogów bądź wyraźnych korzyści**, które skłaniałyby interesariuszy do dzielenia się tymi danymi. Przyszły rozwój przestrzeni danych rolniczych stanowi istotny krok naprzód w wypełnianiu tej luki.

- Mechanizm interoperacyjności można z powodzeniem **zastosować jako warstwę wspomagającą** istniejące systemy (takie jak IACS i FMIS). Nie ma potrzeby wprowadzania zasadniczych zmian w wewnętrznym funkcjonowaniu tych sprawdzonych systemów. Takie podejście **minimalizuje zakłócenia**, jednocześnie maksymalizując kompatybilność.
- Metodologia oparta na historiach użytkowników pomaga w **skutecznym powiązaniu ogólnych celów polityki z praktycznymi wymaganiami technicznymi**. Podejście to ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że opracowywanie złożonych narzędzi cyfrowych jest bezpośrednio dostosowane do konkretnych, zorientowanych na cele potrzeb użytkowników końcowych, takich jak organy zarządzające WPR i agencje płatnicze.

Słowa podsumowujące sesję

Kolejne kroki

Sesja szkoleniowa Akademii zakończyła się przedstawieniem szeregu kolejnych kroków, w tym udostępnieniem materiałów ze spotkania i raportu na temat głównych omówionych elementów na [stronie wydarzenia](#) i [kanale YouTube](#).

Wszystkie prezentacje i nagrania są dostępne na [stronie wydarzenia](#).

Zachęcamy do zaangażowania w projekt [tutaj](#).

Lub zapisania się do newslettera [tutaj](#).

Nowe moduły szkoleniowe Akademii zostaną opublikowane w najbliższej przyszłości [tutaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

